

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Boymuradov Shuxrat Abduljalilovich, Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatilloevich, Djuraev Jamolbek Adbukaxarovich, Abdullaev Ulug'bek Pulatovich PESHONA BO'SHLIG'I TURLI JARONATLARINI DAVOLASH NATIJALARI.....	7
2. Хатамов Жахонгир Аброевич ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ.....	15
3. Юлдашев Форрух Фарход Угли, Курязов Акбар Куранбоевич, Хабибова Назира Насуллоевна ПСИХОЛОГИЯ СТРАХА И ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗУБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	21
4. Ҳақимов Фаррух Ҳақимович, Ибрагимова Феруза Икромовна ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	27
5. Abduqodirov Abdusalom Abdukadirovich, Baxriev Ulugbek Tashtemirovich, Muxamedieva Feruza Shuxratovna JAG'LAR DEFORMATSIYALARI BOR BEMORLARNING OG'IZ BO'SHLIG'I VA QO'SHNI ANATOMIK SOHALARDAGI PATOLOGIK O'ZGARISHLARNING TARQLAGANLIGI.....	31
6. Ханазаров Дилшод Абдушукурович МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ ЭЛЕКТОРНОЙ МИКРОСКОПИИ.....	36
7. Исаев Умид Исмаилович, Исакова Зухра Шарифкуловна, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ТРАНСИНГИВАЛ ЗОНДАШ ОРҚАЛИ ТИШ ОЛИНГАНДАН КЕЙИН СОДИР БЎЛАДИГАН МИЛК ҚАЛИНЛИГИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	43
8. Ризаев Жасур Алимжанович, Сатторов Бобур Бурсон угли, Зайтханов Аскар Анварович НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ, КОНТАКТИВНЫМ С ЭПОКСИРОВАННОЙ РЕЗИНОЙ.....	49
9. Nasretdinova Makhzuna, Dustboboyev Dilshod Sadullaevich, Nomuradov Nodir Alisherovich ANALYSIS OF METHODS OF TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....	55
10. Vladimirova Tatyana Yurevna, Rasulova Kibriyo Abduraxmon kizi, Lapasov Mirsaid Xasan ugli BOSH AYLANISHI BULGAN BEMORLARDA POZITSION PAROKSIZMAL NISTAGMNI URGANISH.....	60
11. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Sattorov Bobur Burxon o'g'li, Zaitxanov Asqar Anvarovich ЕРОКСИД СМОЛАСИ БИЛАН АЛОҚАДА БО'ЛГАН ХОДИМЛАРГА СТОМАТОЛОГИК YORDAM KO'RSATISHNI TASHKIL ETISH.....	64
12. Усмонов Фарход Камилджанович, Машарипов Азизбек Умидович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ.....	69
13. Rizaev Jasur Alimjanovich, Axrorov Alisher Shavkatovich SO'LAK BEZLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI PATOGENEZIDA EKZOGEN VA ENDOGEN OMILLAR ROLI.....	74
14. Хатамов Жахонгир Аброевич, Амонов Шавкат Эргашевич ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	81
15. Эназаров Дилмурод Иззатиллаевич ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.....	87
16. Қосимов Ахроржон Аброржон ўғли, Хабилов Бехзод Нигмон ўғли АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.....	91

17. Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич, Ньматов Уктам Суюнович СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ.....	96
18. Лутфуллаев Гайрат Умриллаевич, Рузиев Джамшид Бахтиёрович СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА: КОМПЛЕКСНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА.....	100
19. Усманов Рахматулло Файзуллаевич СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	104
20. Ибрагимов Даврон Дастамович МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ ПОДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СМЕЩЕНИЕМ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ.....	107
21. Boymuradov Shuxrat Abdujalilovich, Ibragimov Davron Dastamovich, Baratova Shoira Norjigitovna YUZ SUYAKLARINI QO‘SHMA JAROHATLARIDA BEMORLARINI OG‘IZ BO‘SHLIG‘I GIGIYENIK HOLATINI HISOBGA OLGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH.....	110

Усмонов Фарход Камилджанович

Ташкентский государственный стоматологический институт

Машарипов Азизбек Умидович

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ
ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15519871>**АННОТАЦИЯ**

Временные ортопедические конструкции при протезировании на дентальных имплантатах играют важную роль в восстановлении функциональных и эстетических параметров в промежуточный период до установки постоянных протезов. В статье рассматриваются основные виды временных конструкций, их функциональные особенности и влияние на клинические результаты лечения пациентов с использованием дентальных имплантатов. Осуществлен сравнительный анализ различных типов временных протезов, включая съемные и несъемные конструкции, а также их влияние на заживление тканей и комфорт пациентов. Особое внимание уделено материалам, из которых изготавливаются временные ортопедические конструкции, и их влиянию на долгосрочную успешность имплантационного лечения. В статье представлены данные о преимуществах и недостатках каждого типа конструкций, а также критерии выбора временных протезов в зависимости от клинической ситуации. Результаты исследования помогут клиницистам повысить эффективность лечения и выбрать оптимальный вариант временного протеза, учитывая индивидуальные особенности пациента и предполагаемые долгосрочные результаты.

Ключевые слова: имплантация, временные конструкции, эстетика, адгезивный мост.

Usmanov Farkhod Kamiljanovich

Tashkent State dental institute

Masharipov Azizbek Umidovich

Urgench branch of the Tashkent Medical Academy

**COMPARATIVE ANALYSIS OF TEMPORARY ORTHOPEDIC STRUCTURES IN PROSTHETICS ON DENTAL
IMPLANTS****ANNOTATION**

Temporary orthopedic structures for prosthetics on dental implants play an important role in restoring functional and aesthetic parameters in the interim period before the installation of permanent prostheses. The article discusses the main types of temporary structures, their functional features and the impact on the clinical results of treatment of patients using dental implants. A comparative analysis of various types of temporary prostheses, including removable and non-removable structures, as well as their impact on tissue healing and patient comfort has been carried out. Special attention is paid to the materials used to make temporary orthopedic structures and their impact on the long-term success of implantation treatment. The article presents data on the advantages and disadvantages of each type of structure, as well as criteria for choosing temporary prostheses depending on the clinical situation. The results of the study will help clinicians improve the effectiveness of treatment and choose the best option for a temporary prosthesis, taking into account the individual characteristics of the patient and the expected long-term results.

Keywords: implantation, temporary structures, aesthetics, adhesive bridge.

Usmonov Farxod Kamildjanovich

Toshkent Davlat stomatologiya instituti

Masharipov Azizbek Umidovich

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

TISH IMPLANTLARIDA PROTEZLASHDA VAQTINCHALIK ORTOPEDIK TUZILMALARNI QIYOSIY TAHLIL QILISH

ANNOTATSIYA

Tish implantlarida protezlash uchun vaqtinchalik ortopedik tuzilmalar doimiy protezlarni oʻrnatishdan oldingi oraliq davrda funksional va estetik parametrlarni tiklashda muhim rol oʻynaydi. Maqolada vaqtinchalik tuzilmalarning asosiy turlari, ularning funksional xususiyatlari va tish implantlari yordamida bemorlarni davolashning klinik natijalariga taʼsiri muhokama qilinadi. Vaqtinchalik protezlarning har xil turlari, shu jumladan olinadigan va olinmaydigan tuzilmalar, shuningdek ularning toʻqimalarni davolashga taʼsiri va bemorning qulayligi qiyosiy tahlil qilindi. Vaqtinchalik ortopedik tuzilmalarni tayyorlash uchun ishlatiladigan materiallarga va ularning implantatsiyani davolashning uzoq muddatli muvaffaqiyatiga taʼsiriga alohida yeʼtibor beriladi. Maqolada har bir turdagi strukturaning afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, klinik holatga qarab vaqtinchalik protezlarni tanlash mezonlari haqida maʼlumotlar keltirilgan. Tadqiqot natijalari klinisenlarga davolanish samaradorligini oshirishga va bemorning individual xususiyatlarini va kutilgan uzoq muddatli natijalarni hisobga olgan holda vaqtinchalik protez uchun yeng yaxshi variantni tanlashga yordam beradi.

Kalit soʻzlar: implantatsiya, vaqtinchalik tuzilmalar, estetika, adgeziv koʻprik.

Введение. Имплантация является современным и высокоэффективным методом протезирования, позволяющим восстановить зубной ряд без необходимости препарирования соседних зубов. Однако в ряде клинических случаев немедленная нагрузка на установленный имплантат не представляется возможной. Это обусловлено такими факторами, как недостаточная первичная стабилизация имплантата, необходимость восстановления значительного количества зубов, наличие дисфункциональных состояний или окклюзионных нарушений, создающих избыточную нагрузку на имплантат.

Одним из методов решения данной проблемы является применение временных ортопедических конструкций в период остеоинтеграции имплантата. Длительность их использования варьируется: на верхней челюсти временные конструкции могут применяться до 6 месяцев, а на нижней — в среднем 3–4 месяца. При этом временные протезные конструкции должны обеспечивать достаточный уровень как эстетической, так и функциональной реабилитации пациента в течение всего срока их эксплуатации.

К основным видам временных ортопедических конструкций относят частичные съемные пластиночные протезы, адгезивные мостовидные протезы, классические мостовидные конструкции и протезы типа «мериландский мост».

Наиболее распространёнными видами временных ортопедических конструкций, применяемых в период остеоинтеграции имплантата, являются частичный съемный пластиночный протез, адгезивный мост, пластмассовый мостовидный протез и мостовидный протез из металлопластмассы. Эти конструкции отличаются технологической простотой изготовления, удовлетворительными функциональными

характеристиками и высокой эстетической привлекательностью, что делает их оптимальным выбором для временного протезирования в процессе имплантации.

Исследования показывают, что правильно подобранные временные конструкции способствуют не только успешному заживлению тканей, но и значительному снижению риска осложнений. Кроме того, временные протезы позволяют пациенту сохранить нормальную жевательную функцию и предотвратить изменения в прикусе в период остеоинтеграции имплантатов. В связи с этим сравнительный анализ различных типов временных ортопедических конструкций является актуальной задачей современной стоматологии.

Виды временных ортопедических конструкций

1. Съемные временные конструкции

- Применяются в случае полного или частичного отсутствия зубов.

- Изготавливаются из акриловых материалов.

- Обеспечивают приемлемую эстетику, но могут оказывать давление на слизистую оболочку и препятствовать нормальной остеоинтеграции.

2. Несъемные временные конструкции

- Фиксируются на имплантатах с помощью временного цемента или винтовой фиксации.

- Выполняются из композитных материалов, полиметилметакрилата (PMMA) или поликарбонатов.

- Обеспечивают лучшую эстетику и функциональность, но требуют точного изготовления.

3. Шинирующие конструкции

- Используются для стабилизации группы имплантатов.

- Снижают нагрузку на отдельные имплантаты и способствуют их равномерному распределению.

- Применяются при наличии обширных дефектов зубного ряда.

Характеристика	Съемные конструкции	Несъемные конструкции	Шинирующие конструкции
Материал	Акрил	PMMA, композит	Композит, металл
Фиксация	Опираются на слизистую	Временный цемент/винты	Винтовая фиксация
Эстетика	Удовлетворительная	Высокая	Высокая
Функциональность	Ограниченная	Оптимальная	Оптимальная
Давление на имплантаты	Высокое	Низкое	Низкое
Показания	Полное или частичное отсутствие	Индивидуальные	Обширные дефекты

Характеристика	Съемные конструкции	Несъемные конструкции	Шинирующие конструкции
	зубов	реставрации	

Цель данной работы – провести сравнительный анализ различных временных ортопедических конструкций, применяемых при протезировании на дентальных имплантатах, с учетом их преимуществ и недостатков, а также влияния на процесс остеоинтеграции и реабилитации пациентов.

Материалы и методы. В рамках проведенного исследования были обследованы 86 пациентов, среди которых 54 мужчины и 32 женщины в возрасте от 25 до 50 лет. Распределение пациентов по полу и возрастным группам представлено на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Количество установленных временных конструкций в зависимости от возраста пациентов

Всего в рамках исследования было установлено 178 дентальных имплантатов на верхней и нижней челюсти. Наибольшее количество имплантатов было установлено пациентам в возрасте 35–40 лет, в то время как наименьшее число установок отмечено в возрастной группе 25–30 лет.

Эти данные соответствуют общей тенденции в практике дентальной имплантации. Распределение установленных имплантатов в зависимости от локализации дефекта представлено на диаграммах 2 и 3.

Общее количество установленных имплантатов на верхней челюсти превышает количество имплантатов, установленных на нижней челюсти. При этом отмечается преобладание их локализации в боковых отделах челюстей, что обусловлено частотой возникновения адентии в данной области и необходимостью восстановления жевательной функции.

Результаты исследования. Адгезивный мост наиболее часто требует повторных фиксаций, тогда как мостовидный

протез из металлопластмассы обладает наибольшей стабильностью. С точки зрения эстетики, мостовидный протез из металлопластмассы демонстрирует лучшие показатели, в то время как пластмассовый мостовидный протез имеет наименее выраженные эстетические характеристики. Поскольку частичный съемный пластиночный протез является съемной конструкцией, к нему не применим критерий фиксации, однако он может потребовать перебазиовки и ремонта в процессе

эксплуатации.

Для объективной оценки качества временных ортопедических конструкций был установлен минимальный уровень удовлетворительных значений на уровне 75% от максимально возможного показателя по каждому критерию. Значения в диапазоне 75–85% характеризуют конструкцию

как удовлетворяющую основным требованиям, а свыше 85% — как отличную. На основе полученных данных была составлена таблица (табл. 1), отражающая абсолютные и относительные значения, позволяющие определить целесообразность использования каждой из временных конструкций.

Временная конструкция	Количество перефиксаций	Оценка эстетики %	Оценка удобства использования %
ЧСПП	0	65,4	51,6
Адгезивный мост	7,35	78,2	69,5
Пластмассовый мост	5,5	61,7	55,2
Мост, МП	4,7	88,7	88,7

Заключение. Выбор временной ортопедической конструкции зависит от клинической ситуации, количества имплантатов, требований к эстетике и функциональности. Несъемные конструкции являются оптимальным вариантом с точки зрения комфорта и эстетики, тогда как съемные конструкции используются при более сложных случаях. Шинирующие конструкции применяются при необходимости равномерного распределения нагрузки. Для успешного протезирования важно учитывать индивидуальные особенности пациента.

На основании анализа литературных источников, клинических наблюдений и статистических данных установлено, что наиболее широко применяемыми временными ортопедическими конструкциями являются адгезивный мост, частичный съемный пластиночный протез (ЧСПП), мостовидные протезы из пластмассы и металлопластмассы.

Для восстановления дефектов фронтального отдела верхней и нижней челюстей оптимальным выбором

является адгезивный мост или мостовидный протез из металлопластмассы, обеспечивающий достаточную эстетику и функциональность. В боковом отделе предпочтение отдается мостовидному протезу из металлопластмассы или частичному съемному пластиночному протезу, учитывая необходимость распределения жевательной нагрузки и стабильности фиксации.

В ряде клинических случаев немедленная функциональная нагрузка на имплантат невозможна, что обуславливает необходимость временного протезирования на период остеоинтеграции. Выбор конструкции определяется локализацией дефекта и функциональными требованиями: для фронтального отдела предпочтительны адгезивный мост и мостовидный протез из металлопластмассы, а для бокового отдела — частичный съемный пластиночный протез или мостовидный протез из металлопластмассы.

Список литературы:

1. Иорданишвили А.К. Клиническая ортопедическая стоматология / А.К.Иорданишвили. – М.: МЕДпресс-информ, 2007. – 248 с.: ил.
2. Нечаева Н.К. Диагностика осложнений хирургического этапа дентальной имплантации / Под ред. акад. РАМН, д-ра мед. наук, проф. А.М.Гранова; чл.-корр. РАМН, д-ра мед. наук, проф. А.Ю.Васильева. – СПб: ООО «Издательство ФОЛИАНТ», 2011. – 96 с.: ил.
3. Каирбеков Р.Д. Экспериментально-клиническое сравнение винтовой и цементной фиксации искусственных коронок на дентальных имплантатах в разных условиях протезирования: автореферат дис канд. мед. наук. - М., 2013. - 20 с.
4. Нуриева Н.С. Временные ортопедические конструкции при протезировании на дентальных имплантатах. Сравнительная характеристика / Нуриева Н.С., Головин Н.С. // Проблемы стоматологии. - 2013. - №1. - С. 43.
5. Первозников В.И. Экспериментально-клиническое и экономическое сравнение современных методов изготовления несъемных временных протезов: автореферат дис канд. мед. наук. - М., 2012. - 24 с.
6. Применение дентальных имплантатов Bonetrust Plus при непосредственной дентальной имплантации и немедленной нагрузке / Ушаков Р.В., Хурхуров Г.Р., Ушаков А.Р., Даутов Х.Р. // Дентальная имплантология и хирургия. - 2013. - №2. - С. 22.
7. Хабиев К.Н. Использование небных стабилизаторов для фиксации имediat-протеза при немедленной имплантации: клинический случай // Дентальная имплантология и хирургия. - 2015. - №2. - С. 16.
8. Modified indexing for the immediate interim restoration of a dental implant / Jose Mauricio dos Santos Nunes Reis, Filipe de Oliveira Abi-Rached, Cassio Rocha Scardueli, Ligia Antunes Pereira Pinelli // THE JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY. - 2014. - Vol. 112(2). - P. 369-372.
9. McRory M. Eric A technique for fabricating single screw-retained implant-supported interim crowns in conjunction with implant surgery / M. Eric McRory, David R. Cagna // THE JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY. - 2014. - Vol. 111(6). - P. 455-459.
10. Акбаров, Авзал Нигматуллаевич, and Бекзод Нигмонович Хабиров. "ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ФИКСАЦИИ КОРОНОК НА ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ." JURNALI: 310.
11. Акбаров, Авзал Нигматуллаевич, et al. "ПРЕИМУЩЕСТВА ВРЕМЕННЫХ НЕСЪЕМНЫХ ФРЕЗЕРОВАННЫХ И

ПОЛИМЕРИЗОВАННЫХ ПЛАСТМАССОВЫХ ПРОТЕЗОВ НА ИМПЛАНТАТАХ." БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ 1.5 (2021): 239-242.

12. Nigmatullaevich, Akbarov Avzal, and Khabilov Bekzod Nigmonovich. "Kosimov Ahror Abror ugli." VARIETY OF BONE-PLASTIC MATERIALS AND THEIR MAIN PROPERTIES (LITERATURE REVIEW) Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3.9: 140-146.

13. Авзал Нигматуллаевич, А., Х. . Даврон Нигманович, и К. . Ахрор Аброр ўғли. «ОСЛОЖНЕНИЯ ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПОСЛЕДСТВИИ ПЕРЕНОСЕНИЯ COVID-19 СВЯЗАННЫЕ С ДЕСТРУКЦИЕЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ И ОСОБЕННОСТИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ». Новости образования: исследование в XXI веке, т. 1, вып. 3, октябрь 2022 г., сс. 196-01,

14. Salimov Odilxon Rustamovich, Raximov Baxtiyorjon Gafurdjanovich, and Kosimov Ahror Abror ugli. "MODERN ASPECTS OF PATIENT ADAPTATION TO REMOVABLE DENTURES (LITERATURE REVIEW)". World Bulletin of Public Health, vol. 16, Nov. 2022, pp. 21-26

15. Жуманиёзов Л. А. и др. ОРТОПЕДИК СТОМАТОЛОГИЯДА ЧАРХЛАШДАН КЕЙИНГИ ГИПЕРЕСТЕЗИЯНИ ЗАМОНАВИЙ ПРОФИЛАКТИКА ВА ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ) //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2024. – Т. 3. – №. 33. – С. 134-148

16. N. L. Xabilov, et al. "BIOMECHANIK TAHLIL VA PARODONT KASALLIKLARI: PARODONT KASALLIKLARIDA O'ZIGA XOS BIOMECHANIK YUKLANISHLAR VA STRESSNI TAHLIL QILISH, OPTIMAL DAVOLASH STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQUISH". Journal of New Century Innovations, vol. 66, no. 2, Dec. 2024, pp. 39-44, <https://scientific-jl.org/new/article/view/4881>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000